

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041632>

УДК 378

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА- МУЗЫКАНТА НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л.И. СИЗЕНЁВОЙ

Е.В. Подповетная,

к.пед.н., доц. кафедры музыкального образования,
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация: в современное время особую значимость представляет деятельность будущего учителя музыки по исследованию этнокультурных традиций своего региона, способов их трансляции новым поколениям и установлению преемственных связей с русской культурой. В статье рассматриваются направления педагогического и исполнительского творчества Л.И. Сизенёвой как одного из ведущих представителей региональной культуры Приднестровья, методы и приемы деятельности которой позволяют повысить результативность и уровень музыкального образования детей и юношества.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, вокальное мастерство, Одесская консерватория им. А.В. Неждановой, исполнитель, Л.И. Сизенёва

THE ROLE OF THE TEACHER'S MUSIC CULTURE IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER- MUSICIAN ON THE EXAMPLE OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF L.I. SIZENEVA

E.V. Podpovetnaya,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
Music Education,
Transnistrian State University named after T.G. Shevchenko,
Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic

Annotation: in modern times, the activity of the future music teacher on the study of the ethnocultural traditions of his region, the ways of their transmission to new generations, is of particular importance, establishing

successive ties with Russian culture. The article examines the directions of the pedagogical and performing creativity of L.I. Sizeneva as one of the leading representatives of the regional culture of Pridnestrovie, the methods and techniques of which can increase the effectiveness and level of musical education of children and youth.

Keywords: pedagogical activity, vocal skill, Odessa Conservatory named after A.V. Nezhdanova, performer, L.I. Sizeneva

Изучение отдельных сторон сложного и многогранного феномена «музыкальная культура» осуществлялось многими отечественными учеными.

Некоторые исследователи (Н. Гришанович, Е. Данилова, А. Мальцев, А. Сохор, Р. Шафеев) считали возможным определять музыкальную культуру как некую целостность, включающую совокупность духовных ценностей в области музыкального искусства в их многообразном проявлении, а также деятельность людей по созданию, хранению и потреблению музыкальных ценностей.

В процессе приобщения к культурному опыту происходит не просто информационное усвоение культуры прошлого и настоящего, но и преобразование художественного опыта человечества в собственное духовно-ценностное отношение к нему, в собственную художественную деятельность или собственный художественный продукт. В связи с этим, Ю. Алиев, Ц. Арзаканьян, С. Байрамов, А. Гордеева, Л. Горюнова, Л. Дорогова, Ю. Лукин, А. Пирадов, Л. Рапацкая, В. Чурбанов и др. рассматривали музыкальную культуру с двух позиций: культуры общества и культуры личности.

Свои музыкально-педагогические воззрения Б.В. Асафьев выразил следующим образом: «Музыка – это искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой учатся и которую изучают» [1].

Большую помощь в обогащении педагогической деятельности современных учителей могут оказать разнообразные методы и приемы работы самобытных педагогов-музыкантов современного поколения, к которым принадлежит талантливый преподаватель Л.И. Сизенёва. Ее творческий подход к музыкальному воспитанию обучающихся базируется на сочетании методики проведения занятий, педагогического мастерства и неповторимой индивидуальности.

Гармония как сбалансированность интересов и устремлений является отличительной чертой личности Лидии Исидоровны. Личность педагога так же неповторима и незаменима в процессе общения с обучающимися, как незаменима личность музыканта в его профессиональной деятельности.

Лидия Исидоровна Сизенёва – это прекрасная оперная певица, талантливый педагог, народная артистка ПМР, солистка муниципального камерного оркестра Городского дворца культуры, доцент, заведующая кафедрой музыкального образования ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

В 1979 году окончила Одесскую консерваторию им. А.В. Неждановой по классу академического вокала по специальности «оперная концертная певица, преподаватель» в классе профессора, академика, народной артистки Украины неповторимой Галины Анатольевны Поливановой, теплые отношения с которой Лидия Сизенёва сохранила на протяжении всей жизни. Можно сказать, что она была не только преподавателем вокала, но и верным наставником и воспитателем духа и души для своих учеников. Большое значение в методике мастера придавалось развитию дыхания и правильной вокализации. С первых занятий Галина Анатольевна выявляла особенности и красоту природного тембра, выстраивала звук, легкость звучания для улучшения слухового восприятия. Педагогические советы учителя были восприняты будущей исполнительницей и дали свои благодатные ростки.

С 1979 года Л.И. Сизенёва плодотворно трудилась в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НГАТОиБ), третьем по значению оперном театре СССР. Всего за 20 лет своей творческой деятельности в Новосибирском оперном театре Лидией Исидоровной было исполнено 29 партий. Любая, даже небольшая роль в исполнении певицы надолго оставалась в памяти любителей оперного искусства. Сама же исполнительница из всего многообразия сыгранных и спетых ею героинь отдает предпочтение Дездемоне («Отелло»). Ее признали «лучшей Дездемоной Сибири». Исполнение роли Татьяны Лариной не менее покорило авторитетную публику и зрителей вокальным мастерством молодой певицы и стало лучшим в трех постановках оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

Голос Л.И. Сизенёвой – лирико-драматическое сопрано, своей гибкостью и богатством возможностей подходил для воплощения многих оперных партий, таких как: Эмма Бовари («Госпожа Бовари» Э. Бондевиля) – одна из первых исполнительниц в СССР; Прилепа, Лиза («Пиковая дама» П. Чайковского); Половецкая девушка («Князь Игорь» А. Бородин); Микаэла ("Кармен" Ж. Бизе); Недда («Паяцы» Р. Леонкавалло, Аксинья («Леди Макбет Мценского уезда»), Кукла («Оловянный солдатик») и многие другие.

Этой артистке присуще ценное качество для исполнителя, которому многие не придают должного значения – это особое чувство партнера по сцене, как показателя неординарного, творческого подхода к интерпретации музыкального текста и образа. Возможно, по этой причине коллеги певицы

были высокопрофессиональными исполнителями. Это ведущий солист НГТОиБ, народный артист РСФСР, народный артист СССР, директор НГТОиБ (с 1992 по 2000 г.), великолепный тенор Валерий Григорьевич Егудин, в репертуаре которого насчитывается более 60 партий, в том числе партия Германа («Пиковая дама» П.И. Чайковского), партии Отелло, Радамеса и Манрико в операх Дж. Верди. Советский и российский оперный певец (бас), солист оперы Новосибирского театра оперы и балета Михаил Павлович Пахомов, который исполнил более 30 партий: Борис Годунов, Варлаам, Пимен («Борис Годунов» М.П. Мусоргского), Князь Андрей Хованский, Досифей («Хованщина» М. П. Мусоргского). В ряду известных партнеров Сизеновой Л.И. – заслуженная артистка РСФСР Галина Бибичева (меццо-сопрано), а также неподражаемый советский и российский певец – баритон, народный артист РСФСР, Владимир Николаевич Урбанович и многие другие «звезды» оперной сцены.

В начале 2000-х Л.И. Сизенёва с семьей вернулась на родину, в родной Тирасполь, на концертных площадках которого продолжает свою творческую и концертную деятельность в камерном оркестре Городского Дворца Культуры, вместе с которым была на гастролях в Обнинске, Смоленске, принимала участие в Первом Международном Фестивале Российских Соотечественников Зарубежья «Русская Песня» в Москве под эгидой одного из наиболее известных меценатов и общественных деятелей Зарубежья и РФ – Петра Петровича Шереметьева, став его лауреатом, а также в Комрате – столице Гагаузской автономии.

По словам Л.И. Сизенёвой, в профессии исполнителя «за всю карьеру только одно попадание в образ уже считается хорошим показателем, удачей. Бывает, что такого вообще не случается в судьбе артиста». Певица признается, что в своей творческой карьере ей посчастливилось «попасть в образ» не один раз [5].

Гастрольные поездки привычны для любого артиста, а для Лидии Исидоровны они стали второй жизнью. Она объездила места от Сочи до Камчатки и Диксона, пела также в Польше, Испании, Франции, Чехословакии и других европейских странах. Перечень исполняемых сочинений разнообразный и многоплановый, включает произведения и зарубежных, и отечественных авторов. Несмотря на преданность этнокультурным традициям своего региона, в исполнительском творчестве Л.И. Сизенёвой сохраняется любовь к родине – России, что проявляется в преобладании культур. Поэтому преобладающими в репертуаре Лидии Сизенёвой-преподавателя, (поскольку пела и на немецком, и на итальянском) являются русские композиторы: П.И. Чайковский, А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, А. Холминов, А. Даргомыжский и др. Согласно определению Б.В. Асафьева, в них «звучит всей глубиной своей

человечность, все пережитое, передуманное и испытанное русским народом...» [1-3].

Удивительную преданность и любовь к своей профессии Лидия Исидоровна сочетает с плодотворной педагогической деятельностью.

С 2012 года – заведующая кафедрой музыкального образования института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.

Ведется активная концертная деятельность в округе, городе, области и за ее пределами. Педагогическое мастерство Лидии Исидоровны подтверждается соответствующими результатами, а самое главное – неисчерпаемой заинтересованностью самих студентов к обучению пению.

Многие ученики выступают на различных концертных площадках, являются солистами государственного хора, неоднократно становились лауреатами международных конкурсов в Македонии, Румынии и России.

В качестве наставника Л.И. Сизенёва не оставляет своих воспитанников и после окончания обучения.

В исполнительском репертуаре студентов значительное место занимают русские классики – от М.И. Глинки, А.А. Алябьева («Соловей») до С.В. Рахманинова и современных авторов.

Работа по сохранению русских народных традиций пронизывает все направления деятельности студентов кафедры музыкального образования и строится в тесном контакте с педагогическим коллективом Института. Взаимосвязь культурных центров региона и кафедры МО обусловлена общими задачами культурно-образовательных учреждений. В свете программы проводятся встречи со знаменитыми людьми, выпускниками отделений, организуются поездки в оперные театры Кишинёва и Одессы.

Передача исполнительских традиций на занятиях по вокалу осуществляется путем прямого контакта юношества с преподавателем и концертмейстером.

Преемственность традиций сохраняется благодаря функционированию разновозрастного студенческого научного кружка «Музыкант-педагог» по инициативе руководителя кафедры. Исполнители различных курсов активно участвуют в исследовательской деятельности, ставшие основой для написания студентами курсовых и дипломных работ бакалавров и магистров.

Как показали наши наблюдения, участие студентов в культурно-просветительских концертах, включенность в этнокультурную среду является мощным фактором формирования личности. Увлеченность студентов исследовательской деятельностью подтвердила их интерес к преемственности музыкальных традиций своего региона и русского народа. Это влечет за собой изменения в мотивационной сфере и свидетельствует о

формировании направленности личности студентов, включающей в себя потребности, мотивы, ценности, личностные смыслы и мировоззрение.

Отметим, что возможность поступления на музыкальное отделение имеют не только одаренные дети, но и студенты с различными творческими способностями, что делает его более доступным для широкого круга молодежи. Одной из важнейших задач является духовно-эмоциональное обогащение личности, а более частной проблемой – формирование практических навыков пения. Одновременно происходит приобщение детей к культуре и традициям народов региона.

И, конечно, «камертоном» всего образовательного процесса является неповторимые качества индивидуальности, создающие особую эмоциональную среду, задушевность общения, которые пронизывают все направления деятельности Лидии Исидоровны. За это время выросло целое поколение учителей музыки, впитавших в себя традиции и ценности, которые служат эталоном нравственности жизни и творчества Л.И. Сизеновой: доброта, честность, отзывчивость, любовь к своей земле и детям.

Практические занятия с детьми и подготовку учителей-музыкантов для общеобразовательной школы Л.И. Сизенёва успешно сочетает с теоретической разработкой методики музыкального воспитания для детей и юношества.

Ее пособия, посвященные педагогической деятельности, проникнуты глубокой заинтересованностью в пропаганде идей музыкального воспитания:

1. Развитие артикуляционного аппарата в классе вокала: Учебно-методическое пособие.

Материал пособия помогает понять и оценить важность работы артикуляционного аппарата в пении, в работе над произведением, как в классе, так и самостоятельной работе. Методическое пособие служит подспорьем в работе студентам в классе сольного пения.

2. Организация самостоятельной работы студентов в классе сольного пения: Учебно-методическое пособие.

Материал раскрывает содержание самостоятельной работы студентов при обучении в классе сольного пения, которая становится действенным средством в вокальном обучении, проводится систематически и организовано в четко продуманную систему заданий.

3. Развитие навыков детского эстрадного исполнительства: Учебное пособие в 2-х частях.

Богатый педагогический опыт автора позволил определить необходимость обучения навыкам работы юного артиста с микрофоном, обучения хореографическим навыкам и некоторым элементам актерского мастерства. Данный материал используется как учебный в работе над развитием навыков эстрадного исполнительства.

Во всех своих трудах Л.И. Сизенёва всегда искренне делится с читателями «педагогическими находками»; рекомендует использовать на уроках вокала те или иные музыкальные произведения, расписывает приемы и методы работы над ними.

Так, например, в учебно-методическом пособии «Организация самостоятельной работы студентов в классе сольного пения» [3-8] автор в сжатой форме охарактеризовала процесс вокального обучения при самостоятельной работе студентов, общие методические принципы работы с голосом. Отмечая единство эмоционального и сознательного в певческом развитии, Л.И. Сизенёва рассматривала фонетический метод развития вокальной техники как его последующее осмысление, углубляющее воздействие музыки на слушателя. Были предложены ценные рекомендации по выполнению дыхательных упражнений, тренировка мышц диафрагмы, а также упражнения для тренировки артикуляционного аппарата, имеющие значение не только для профессионального саморазвития, но актуальны для общего оздоровления организма студентов с учетом перегрузок современного обучения.

В числе последних работ, можно представить публикации, входящие в перечень ISBN, РИНЦ, ВАК, среди которых: «Культура педагога в вузе», «Православное воспитание современных школьников», «Самостоятельная работа студентов специальности «Музыкальное образование» в классе вокала», «Г.А. Поливанова: творчество и педагогические заветы», «Развитие творческих способностей школьников с нарушением зрения», «Культура педагога как составляющая корпоративной культуры вуза», «Инновационные процессы в системе вузовского образования».

В музыкально-творческой деятельности Л.И. Сизенёвой органично слились два начала – исполнительское и педагогическое. В научных трудах проводится аналогия работы преподавателя музыки и артиста сцены. Общее той и другой деятельности проявляется в пробуждении чувств и мыслей других людей (учеников, студентов) посредством занятий художественным творчеством (музыкой). Процесс межличностного взаимодействия представляет собой творческий акт, искусство. По словам прекрасного педагога Ю. М. Львовой, «учитель является одновременно автором, создателем своего урока, режиссером (а каждый урок музыки – это в чем-то премьеры), и исполнителем главной роли» [2].

Причем занятия проводятся с разным по возрасту и подготовке контингентом обучающихся: вопросы музыкального самообразования старшекурсников, приобщение к высшим музыкальным достижениям человечества перемежаются в работе преподавателя с обучением первокурсников, азам вокала. Кроме того, в работе с каждым студентом создаются свои тональность урока, виды деятельности. Все это и многое

другое лежит в основе работы Лидии Исидоровны. И со всем этим она справляется, обладает хорошим самочувствием, рабочим и творческим, позволяющим вести занятия с наименьшими психологическими затратами и получать наивысшую педагогическую отдачу.

Думается, что Лидия Исидоровна Сизенёва достойно выполнила задачу, ставшую определяющей для творчества ее преподавателя: «Не то, чтобы хотелось величия, но каждый человек должен сотворить доброе в жизни, и научить своих детей, внуков, учеников...».

Список литературы

[1] Асафьев Б.В. «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании». / Б.В. Асафьев. – М, Л., 1965. 175 с.

[2] Безбородова Л.А. Теория и методика музыкального образования. Учебное пособие. / Л.А. Безбородова. – М.: Издательство "ФЛИНТА", 2014. Глава 3. Учитель музыки.

[3] Сизенёва Л.И. Организация самостоятельной работы студентов в классе сольного пения: Учебно-методическое пособие. / Л.И. Сизенёва. – Тирасполь, 2015.

[4] Сизенёва Л.И. Развитие артикуляционного аппарата в классе вокала: Учебно-методическое пособие. / Л.И. Сизенёва. – Тирасполь, 2014.

[5] Сизенёва Л.И. Развитие навыков детского эстрадного исполнительства: Учебное пособие в 2-х частях. / Л.И. Сизенёва. – Тирасполь, 2018.

[6] Сизенева Л.И. Галина Анатольевна Поливанова: творчество и педагогические заветы. / Л.И. Сизенёва. // «MUSICUS» Вестник Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакого. – №1 (65). 24-27 с.

[7] Сизенёва Л.И. [Электронный ресурс]. – URL <https://ru.wikipedia.org/w>. (дата обращения: 27.05.2021).

[8] Соснин Олег. Все в ней гармония, все диво. [Электронный ресурс]. – URL <http://www.tirasadmin.org/sites/default/files/23.pdf>. (дата обращения: 27.05.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Asafiev B.V. "Selected articles on music education and education." / B.V. Asafiev. – M, L., 1965.175 p.

[2] Bezborodova L.A. Theory and methodology of music education. Tutorial. / L.A. Bezborodova. – M.: Publishing house "FLINT", 2014. Chapter 3. Music teacher.

[3] Sizeneva L.I. Organization of students' independent work in the solo singing class: Study guide. / L.I. Sizeneva. – Tiraspol, 2015.

[4] Sizeneva L.I. The development of the articulatory apparatus in the vocal class: Study guide. / L.I. Sizeneva. – Tiraspol, 2014.

[5] Sizeneva L.I. Developing the skills of children's pop performance: A textbook in 2 parts. / L.I. Sizeneva. – Tiraspol, 2018.

[6] Sizeneva L.I. Galina Anatolyevna Polivanova: creativity and pedagogical behests. / L.I. Sizeneva. // "MUSICUS" Bulletin of the St. Petersburg Conservatory. ON THE. Rimsky-Korsakov. – No. 1 (65). 24-27 p.

[7] Sizeneva L.I. [Electronic resource]. – URL <https://ru.wikipedia.org/w>. (date of access: 27.05.2021).

[8] Sosnin Oleg. Everything in her is harmony, everything is wonderful. [Electronic resource]. – URL <http://www.tirasadmin.org/sites/default/files/23.pdf>. (date of access: 27.05.2021).

© *Е.В. Подповетная, 2021*

Поступила в редакцию 18.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Подповетная Е.В. Роль музыкальной культуры преподавателя в формировании личности будущего педагога-музыканта на примере профессиональной деятельности Л.И. Сизенёвой // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 214-222. URL: <https://ip-journal.ru/>